

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 Xolmonov Mansur Narzulloyevich
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 Xushvaqto'v Umar Norqobilovich
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 Bayzakova Malika Abdukayumovna
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 Nosirova Shaxrizoda Akram qizi
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 Otaboboyeva Umida Ilhomovna
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri..... 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish..... 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji..... 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli..... 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich

KULOLCHILIK SAN'ATINING BOSQICHLARI VA BEZAK USLUBLARINING ZAMONAVIY RIVOJI

Mannonova Maftuna Shukrillo qizi
Qarshi xalqaro universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kulolchilik san'atining rivojlanish tarixi, uning qadimiy ildizlari, asrlar davomida bosib o'tgan taraqqiyot bosqichlari va bugungi kundagi holati keng yoritiladi. Xususan, Namangan viloyatidagi amaliy bezak san'ati namunalari zamonaviy kulolchilik bilan uyg'unligi, naqshli bezak berish an'analari, sopol buyumlarning estetik qiymati va tuproqdan yaratilayotgan san'at asarlarining o'ziga xosligi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Maqolada, shuningdek, kulolchilikning nafaqat maishiy ehtiyoj, balki madaniy va badiiy qadriyat sifatida ham qanday rivojlanib borayotgani tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kulolchilik, amaliy bezak san'ati, tarixiy bosqichlar, naqshli bezaklar, sopol buyumlar, tuproq, estetik qadriyatlar.

Abstract: This article provides a comprehensive overview of the history of the development of pottery, its ancient roots, the stages of development it has undergone over the centuries, and its current state. In particular, it provides detailed information about the harmony of examples of applied decorative art in the Namangan region with modern pottery, the traditions of patterned decoration, the aesthetic value of ceramic products, and the uniqueness of works of art created from clay. The article also analyzes how pottery is developing not only as a household necessity but also as a cultural and artistic value.

Key words: pottery, applied decorative arts, historical stages, patterned decorations, ceramic objects, soil, aesthetic values.

Аннотация: В статье даётся комплексный обзор истории развития гончарного дела, его древних корней, этапов развития, которые оно претерпело на протяжении веков, и его современного состояния. В частности, представлена подробная информация о гармонии образцов прикладного декоративного искусства Наманганской области с современным гончарным делом, традициях узорчатого декора, эстетической ценности керамических изделий и уникальности произведений искусства, созданных из глины. В статье также анализируется, как гончарное дело развивается не только как бытовая необходимость, но и как культурная и художественная ценность.

Ключевые слова: керамика, декоративно-прикладное искусство, исторические этапы, узорчатый декор, керамические изделия, почва, эстетические ценности.

KIRISH

Kulolchilik san'ati insoniyat tarixining eng qadimiy va boy an'alaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Tuproqdan yaratiladigan buyumlar nafaqat maishiy ehtiyojlarni qondirgan, balki o'ziga xos badiiy ko'rinishi, nafis naqshlari va bezaklari bilan har bir davrda jamiyat madaniyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Asrlar davomida kulollar o'z mahoratini takomillashtirib, oddiy sopol buyumlardan tortib, san'at darajasiga ko'tarilgan asarlar yaratishga muvaffaq bo'lishgan.

Kulolchilikda naqshli bezak berish uslublari, material tanlash madaniyati va shakl berish usullari doimo rivojlanib, zamonaviy bezak san'ati bilan uyg'unlashib bormoqda. Ayniqsa, amaliy bezak san'atining kulolchilikda qo'llanilishi buyumlarning estetik qiymatini yanada oshiradi va ularga ma'naviy mazmun baxsh etadi. Mazkur maqolada kulolchilik tarixining bosqichma-bosqich taraqqiyoti, uning san'at sifatida shakllanish jarayoni va zamonaviy bezak san'ati bilan o'zaro uyg'unligi yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng, Vatan tarixini o'rganish, o'zlikni anglash va milliy merosga bo'lgan qiziqish keskin oshdi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek: "O'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q. Bu haqiqat kishilik tarixida ko'p bora o'z isbotini topgan." Haqiqatan ham, tarix – insoniyat uchun bebaho maktab bo'lib, shaxs kamolotida muhim o'rin tutadi. U insonni tarbiyalaydi, unga saboq beradi, hayot yo'lini ko'rsatadi. Shu bois, tarixni o'rganishda tarixiy xotiraning ahamiyati beqiyosdir. Tarixiy xotira – bu hayot mazmunini, avlodlar o'rtasidagi vorislik tuyg'usini anglash, milliy qadriyatlarni avaylab-asrash demakdir. San'at esa insoniyat tafakkurining mahsuli sifatida juda qadim zamonlarda, mehnat jarayonining rivojlanishi natijasida vujudga kelgan. Mehnat jarayonida inson tafakkuri takomillashdi, go'zallikni anglash va qadrlash hissi shakllandi, hayotda go'zallik, qulaylik va foydalilik tushunchalari kengaydi.

Tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslarini belgilashda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov asarlarida bayon qilingan xolislik, tarixiy xotirani e'zozlash, haqqoniy tarixni yoritish kabi tamoyillar muhim ahamiyat kasb etdi. Tadqiqot nazariy asos sifatida O'zbekiston tarixi fanining rivojlanishini ifodalovchi asosiy yo'nalishlardan biri bo'lgan "O'zbek xalqi davlatchiligi tarixi" konsepsiyasiga tayanildi. Shuningdek, og'zaki tarixning nazariy va amaliy masalalarini yorituvchi ilmiy tadqiqotlarga ham murojaat qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hunarmandchilikning bir bo'lagi bo'lgan kulolchilik ham ana shu ehtiyoj natijasida yuzaga kelgan san'at turi sifatida shakllandi. Kulolchilik san'ati insoniyat yaratgan madaniy boyliklarning muhim qismini tashkil etadi. Bu boyliklar nafaqat o'tmish avlodlaridan qolgan meros, balki inson aql-zakovati, tafakkuri va hayot haqidagi qarashlarini aks ettiruvchi go'zal ko'zgu hamdir. Kulolchilik san'ati tarixini o'rganish orqali biz uning taraqqiyot qonuniyatlarini anglaymiz, nodir yodgorliklar bilan tanishamiz, o'tmish avlodlarning his-tuyg'ulari va hayotiy tajribalari, estetik qarashlari qanday shakllanganini bilib olamiz. Bu esa, shubhasiz, zamonaviy insonda hayotga keng va chuqur yondashish, estetik didni boyitish, hayotiy tajribalarni oshirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda kulolchilik tarixini yoritishda XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida O'rta Osiyo hududida bo'lgan rus harbiylari va evropalik sayyohlar tomonidan yig'ilgan ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning kuzatuvlari va tadqiqotlari natijasida biz kulolchilik san'ati namunalari, ishlab chiqarish usullari, naqsh va bezaklarning o'ziga xosligi haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Xullas, insoniyat tarixida kulolchilik san'atining tutgan o'rni beqiyosdir. Uni o'rganish orqali biz nafaqat bu sohaning o'ziga xos taraqqiyot bosqichlarini, balki mamlakatimizda shakllangan kulolchilik maktablari va ularning boy an'alarini tarixiy manbalar hamda ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. G'ijduvon kulolchilik maktabining tarixi va uning o'ziga xos an'alarini o'rganish, ularni tahlil qilish tadqiqotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, Rishton kulolchilik maktabining shakllanish tarixi va uning Farg'ona vodiysi xalq hunarmandchiligining rivojlanishiga qo'shgan beqiyos hissasini manbalar asosida tahlil qilish ushbu tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biridir.

Ustalar naqqoshlik san'atining sir-asrorlarini mukammal o'rganganlar. Ular o'rgangan naqshlarini kulolchilik buyumlariga tatbiq etishga astoydil intilganlar. Ayniqsa, XIX–XX asrlarda Xiva koshinkorlik an'alarini boyitadigan, o'ziga xos bezakli buyumlarni yaratishga katta e'tibor qaratilgan. Kulollar tayyorlagan buyumlarda ham, koshinlarda ham uch xil rang – oq, yashil va lojuvard kabi ranglardan keng foydalanilgan. Bu ranglarning uyg'unligi nafaqat buyumlarning estetik qimmatini, balki ularning badiiy bezak san'ati rivojiga qo'shgan hissasini yanada oshirgan. Bu uslub kulolchilikni san'at darajasiga ko'targan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Kulolchilik tarixi juda qadimiy davrlarga borib taqaladi va neolit davridan boshlanadi. Bu davrda kulolchilik buyumlari maxsus loydan qo'lda yasalib, quritilib, olovda pishirilgan. Loyning keng tarqalishi dunyoning turli burchaklarida kulolchilikning rivojlanishiga yordam berdi. Dastlab kulolchilik bilan ayollar shug'ullangan bo'lsa, keyinchalik charxning ixtiro qilinishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb qilingan.

Neolit davrida tayyorlangan idishlarning taglari uchli bo'lib, ular yerga joylashtirilgan. Eneolit davrida esa, Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda va boshqa hududlarda sopol idishlar tayyorlash va undan me'morchilikda foydalanish mashhur bo'lgan. Kulolchilikdagi san'at va bezaklar esa sirlar kashf etilgach, yuksalib bordi. 20-asrning boshlarida O'zbekiston'da kulolchilikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi. Toshkentda tajriba kulolchilik ustaxonalarini ochish va o'quv kurslari tashkil etish boshlandi. Rasmiy va badiiy ishlar uchun ustalar o'z tajribalarini yoshlarga o'rgatishdi. Ustalar, masalan, T. Miraliyev, R. Egamberdiyev, A. Hazratqulov kabi nomlar

kulolchilikni rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. Hozirgi kunda O'zbekiston'da kulolchilikda bir nechta asosiy maktablari mavjud. Masalan, Farg'ona (Rishton), Buxoro–Samarqand, Xorazm va Toshkent maktablari o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Har bir maktabda kulolchilikning badiiy usullari, ishlab chiqarish usullari va bezaklar o'zgarib, rivojlanib bormoqda. Shuningdek, Farg'ona maktabi an'anaviy shakllar va ranglarning uyg'unlashgan shakllarini yaratgan, Buxoro–Samarqand maktabi esa qo'rg'oshinli sirlar bilan ajralib turadi. Xorazm kulolchilik maktabi o'ziga xos naqshlar va ranglar bilan mashhur. Yana, shuningdek, Xorazm ustalari arabeska naqshlarini ishlatishlari bilan tanilgan.

20-asrning 80-yillarida bu sohada bir oz sustlashuv kuzatilgan bo'lsa-da, 1990-yillarda O'zbekistonda an'analariga qaratilgan yangiliklar va e'tibor kulolchilikning rivojlanishiga turtki berdi. Kulolchilikda ishlatiladigan asosiy xom ashyo tuproq bo'lib, u turli turlarga bo'linadi. Ularning har biri ma'lum bir buyum turini tayyorlash uchun ishlatiladi. Misol uchun, guldona uchun sershiralni loy, kosa va piyolalar uchun oq loy va kesma koshinlar uchun o'tga chidamli loy ishlatiladi. Bundan tashqari, kulolchilikda ishlatiladigan asbob-uskunalar ham ko'pdir: naqshin qoliplar, charx, mo'yqalam, sim va boshqalar. Kulolarning mahsulotlari sifatli va badiiy jihatdan mukammal bo'lishi uchun o'ziga xos texnologiya va metodlar mavjud. Bu jarayonlar qadimdan meros qilib qoldirilgan va har bir kulolikka yuqori sifatli va uzoq umr ko'rish imkonini yaratadi.

XULOSA

Mazkur maqolada O'zbekistonning kulolchilik sanoatining rivojlanish tarixiy jarayoni va uning texnologik jihatlari muhokama qilindi. Kulolchilik qadimiy davrlardan boshlab o'ziga xos uslublar va texnologiyalar orqali rivojlanib, hozirgi kunda zamonaviy san'at va sanoatga aylanganligi ta'kidlandi. Ushbu sanoatning eng muhim xususiyatlaridan biri – uning an'anaviy texnologiyalar bilan zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirishi va buning natijasida mahsulotlarning sifati va estetik go'zalligining oshishi hisoblanadi. Kulolchilik mahsulotlari nafaqat kundalik hayotda, balki san'at va madaniyatda ham muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, maqolada ishlatilgan texnologik jarayonlar va xom ashyolarning tayyorlanishi, ishlab chiqarish bosqichlari ham batafsil yoritildi. Kulolchilik san'ati bugungi kunda o'zining tarixiy ildizlariga tayanib, yangi imkoniyatlarga ega bo'lib, mahalliy va xalqaro bozorlarda yuqori talabga ega bo'lmoqda.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Razvodovskiy V., Opyt issledovaniya goncharnogo i nekotorykh drugikh kustarnykh promyslov v Turkestanskom kraye, T., 1916.
2. Raximov M.K., Narodnye traditsii v sovremennoy khudozhestvennoy keramike O'zbekistana, T., 1964.
3. Pugachenkova G.A., Rempel L.I., Ocherki iskusstva Sredney Azii, M., 1982.
4. Abdullaev N.A., O'zbek xalq amaliy bezak san'ati, T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1987.
5. Gulyamov Ya.G., Kulolchilik va sopolchilik hunarmandchiligi tarixi, T.: Fan, 1971.
6. Karimova M., O'zbekiston amaliy san'atida zamonaviy bezak yondashuvlari, T.: San'at, 2015.
7. Rasulov S.M., Sharq mamlakatlarida keramika san'ati taraqqiyoti, T.: Ilm, 2008.
8. Bobomurodov A., Hunarmandchilikning rivojlanish bosqichlari va ularning san'atdagi aks ettirilishi, Samarqand: Ma'naviyat, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.